

TECHNICAL SCIENCES

CONCEPT OF FILLING THE LEVELS OF DETAIL OF MECHANIZATION OF BUILDING ERECTION TECHNOLOGIES

Rashkivskiy V.

Candidate of Technical Science, head of the Construction Machinery Department of Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
<http://orcid.org/0000-0002-5369-6676>

Ignatenko O.

Candidate of Technical Science, doctoral student of the Department of the Construction Technologies of Kyiv University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>

Dubovyk I.

Engineer of the Construction Machinery Department of Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
<http://orcid.org/0000-0001-7444-9159>

Zaiets Yu.

Post graduate student of the Construction Machinery Department of Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-9711-042X>

КОНЦЕПЦІЯ НАПОВНЕННЯ РІВНІВ ДЕТАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ

Рашківський В.П.

Кандидат технічних наук, завідуючий каф. Будівельних машин Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна

Ігнатенко О.О.

Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна

Дубовик І.В.

Провідний інженер каф. Будівельних машин Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна

Заєць Ю.В.

Аспірант каф. Будівельних машин Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14626484>

Abstract

The article presents the methodology of applying and filling the levels of detail of mechanized technological processes for the effective functioning of the construction information model. The classification of levels of detail is given, taking into account the mechanization of construction technologies when using universal lifting technological modules for prefabricated construction processes. The authors systematized approaches to filling the levels of detail, identified restrictive and favorable factors. The degree of filling of each level for their effective use in the development of new construction technologies and mechanized means of their provision is substantiated. The conducted research allows to determine the limits of rational increase or decrease in the level of detail, to develop strategies for scientific and scientific-practical activities in improving construction processes, in particular, when designing mechanized support for construction process operations. The efficiency of applying parametric approaches to determine the characteristics of the components of the construction system, such as, dimensions, materials, number of components. The proposed approaches allow filling the information construction model taking into account the components of construction technological processes, such as mechanized technological equipment. This allows us to consider the process of improving construction, taking into account a wide range of data obtained from improvements: building structures, mechanized technological means, measuring devices, means of control and monitoring, organization of technological processes.

Анотація

У статті наведено методика застосування та наповнення рівнів деталізації механізованих технологічних процесів, для ефективного функціонування будівельної інформаційної моделі. Наведено класифікацію рівнів деталізації з урахуванням механізації будівельних технологій при використанні універсальних вантажопідійомних технологічних модулів для збірних будівельних процесів. Авторами систематизовано підходи щодо наповнення рівнів деталізації, визначено обмежувальні та сприятливі фактори. Обґрунтовано ступінь наповнення кожного з рівнів для ефективного їх використання при розробці нових будівельних технологій та механізованих засобів їх забезпечення. Проведене дослідження дозволяє визначити

межі раціонального збільшення або зменшення рівня деталізації, розробляти стратегії наукової та науково-практичної діяльності при вдосконаленні будівельних процесів, зокрема, при проектуванні механізованого забезпечення виконання будівельних технологічних операцій. Відмічено ефективність застосування параметричних підходів визначення характеристик складових системи будівництва, таких як, розміри, матеріали, кількість складових. Запропоновані підходи дозволяють наповнювати інформаційну будівельну модель з урахуванням складових будівельних технологічних процесів, таких як механізоване технологічне оснащення. Це дозволяє розглядати процес вдосконалення будівництва з урахуванням широкого спектру даних, отриманих з удосконалення: будівельних конструкцій, механізованих технологічних засобів, вимірвальних пристроїв, засобів контролю та моніторингу, організації технологічних процесів.

Keywords: erection of building structures, levels of detail of construction technologies, building information model, mechanization of construction technologies, crane-free installation methods, universal lifting module, parametrization

Ключові слова: зведення будівельні конструкції, рівні деталізації будівельних технологій, будівельна інформаційна модель, механізація будівельних технологій, безкранові способи монтажу, універсальний підйомний модуль, параметризація

Вступ

В умовах сьогодення використовуємо конструктивно-технологічні рішення зведення залізобетонних монолітних та збірних будівель промислового і цивільного призначення в малоповерхових та багатоповерхових конструктивних варіантах виконання характеризуються великим рівнем трудомісткості основних монтажних операцій при низькому рівні механізації будівельно-монтажних процесів. В загальному об'ємі монтажних робіт, об'єм робіт, які виконуються вручну складає $60 \div 70\%$. При цьому, основна частка витрат ручної праці припадає на операції, пов'язані з експлуатацією будівельного оснащення [1, 2]. Зниження об'ємів ручної праці при виконанні монтажних операцій і, яка наслідок, підвищення показників продуктивності монтажу та зниження загальних строків будівельно-монтажних робіт, є актуальною задачею при розробці новітніх конструктивно-технологічних рішень зведення об'єктів промислових та цивільних об'єктів.

Мета досліджень

На закладі аналізу відомих варіантів визначення рівней механізації будівельних процесів необхідно обґрунтувати та сформулювати новітню концепцію, дозволяючи оптимізувати наповнення будівельної інформаційної моделі основних процесів зведення будівельних конструкцій з урахуванням використання механізованих засобів будівництва, забезпечуючи ефективність і безпеку на всіх етапах будівництва.

Основна частина

Концепція розширеного рівня деталізації для будівель (LOD - Level of Detail) використовується в архітектурі, будівництві та інформаційному моделюванні будівель (BIM) для опису рівня точності, деталізації та розробки елементів будівлі залежно від стадії проекту [5, 7]. Розроблений Американським інститутом архітекторів і вперше випущений у 2008 році, LOD допомагає інженерам визначити відповідний рівень розробки на кожному окремому етапі для передбачуваного використання моделі — скільки даних є доцільними на кожному

етапі процесу проектування для оптимального наповнення будівельної інформаційної моделі (BIM) [3-5]. Ця концепція передбачає кілька рівнів деталізації, кожен із яких відповідає певній стадії планування, будівництва та експлуатації будівлі. Наразі LOD включає шість рівнів від 100 до 500. Починаючи з базової концептуалізації на рівні 100, кроки поступово деталізуються на рівнях LOD 200, 300, 350, 400 і 500. Важливо зазначити, що не всі проекти будуть змодельовані до LOD 400 або 500, але, коли це доречно, ці рівні розвитку можуть покращити процес [3-5].

Концепція розширеного рівня деталізації механізованого будівельного технологічного оснащення застосовується для визначення рівня точності, геометричної деталізації та інформаційного наповнення моделей механізмів, машин та технологічного оснащення на різних етапах проектування, будівництва й експлуатації. Ця концепція є розширенням загальної моделі LOD і адаптується для потреб будівельного технологічного оснащення.

На етапі концептуального (ескізного) планування застосовується рівень LOD 100 (L0/L1), на якому елементи будівлі та технологій зведення представляють у вигляді загальних форм або масивів. При цьому використовують узагальнені дані, наприклад, орієнтовна площа, об'єм конструкцій, узагальнена технологія, прогнозування видів технологічного устаткування. Такий підхід є первинним етапом проектування, визначає орієнтовні дані про функціональність складових будівельного процесу, прогнозований тип будівлі, орієнтовні темпи будівництва, умови роботи, тощо і застосовується для попереднього опрацювання стратегії будівництва та визначення загальних вимог до механізованого забезпечення будівельних процесів.

Метою концептуального рівня проектування є визначення загального бачення проекту, оцінка доцільності використання певного виду обладнання та попереднє планування. Узагальнена характеристика концептуального рівня наведена в Таб. 1.

Таблиця 1

Геометрія
Обладнання представляється у вигляді базових форм, їх взаємодія представляється у вигляді графів. Пропорції моделі приблизні, а точні розміри можуть не вказуватися. З точки зору розробки будівельних технологій, моделі служать для загального розуміння функціонального розташування обладнання на об'єкті
Функціональні параметри
Вказуються основні призначення обладнання, наприклад, для підйому вантажів, підтримки конструкцій або забезпечення безпеки. Основні робочі характеристики, такі як максимальне навантаження чи висота підйому, подаються в загальних межах
Матеріали
Тип матеріалів може бути зазначений умовно. Деталі про конкретний склад матеріалів чи їх властивості зазвичай відсутні
Інтеграція в проєкті
Обладнання позиціонується відносно інших елементів об'єкта, але без точного врахування взаємодії між ними

Концептуальні моделі допомагають визначити просторові обмеження (габарити, висоту, ширину, напрями переміщення конструктивних елементів тощо) (Рис. 1) [6]. На цьому етапі приймаються рішення, щодо використання типу технологічного обладнання, його орієнтовної кількості, визначаються технічні можливості енергоживлення, аналізується ситуаційний план, попередньо визначаються економічні показники, визначаються інші непереборні умови, наприклад, повоєнна територія, потенційна наявність шкідливих речовин, соціальні чинники.

Завдяки спрощенню відображення геометрії об'єктів проєкту та обмеженню їх параметрів, створення концептуальної моделі займає мало часу, в неї легко вносити зміни та коригування, але при цьому такі моделі не мають інформації про стійкість або несучу здатність. Через це їх застосовують на ранніх стадіях проєкту. Також, занадто спрощені моделі можуть не враховувати важливих деталей, що часто є проблемою подальшого їх впровадження.

Рис. 1 Приклад концептуальної моделі підйому покриття будівлі безкрановим способом: 1 – покриття (1' – початкове положення покриття); 2 – опорні конструкції (колони); 3 – підйомний пристрій

Наступним розроблюється базовий рівень схематичного представлення LOD 200 (L2), на якому елементи подають у вигляді узагальненої геометрії з основними розмірами та розташуванням. Тут визначається, наприклад, тип будівлі, кількість та тип конструктивних елементів, розробляються варіанти застосування монтажної техніки, можливі місця стоянки техніки, складування матеріалів, технологічні маршрути тощо. На цьому рівні форму-

ються попередні специфікації матеріалів, які проходять процедуру уточнення і звірки в подальшому.

Основна мета базового рівня — надати чіткі параметри для попередніх технічних розрахунків і координації між учасниками проєкту. На цьому етапі визначаються основні параметри конструктивних елементів та технологічного оснащення: ма-

теріали, розміри, функціональні можливості оснащення (Рис. 2). Узагальнена характеристика базового рівня наведена в Таб. 2.

Таблиця 2

Геометрія
Моделі мають точніші пропорції та масштаби, порівняно з концептуальним рівнем. Вказуються основні розміри обладнання (довжина, ширина, висота) із врахуванням його реальної форми. Геометрія може включати ключові конструктивні елементи, але без деталізації дрібних вузлів.
Функціональні параметри
Наводяться ключові технічні характеристики, наприклад: Гранична вантажопідйомність; Швидкість роботи механізму; Діапазон дії або висота підйому. Ці параметри дозволяють виконувати попередній аналіз відповідності обладнання вимогам проекту
Матеріали
Вказуються основні матеріали, які будуть використовуватись для виготовлення обладнання (наприклад, сталь, алюміній, деревина). Без детальної інформації про марки матеріалів або їх технічні характеристики
Інтеграція в проект
На цьому рівні моделі обладнання враховують взаємодію з іншими елементами об'єкта. Уточнюються зони монтажу, прив'язки до інших конструкцій та просторові обмеження.
Документація
Попередні креслення та схеми із зазначенням основних розмірів і параметрів

Рис. 2 Приклад базової моделі підйому покриття будівлі безкрановим способом: а – загальний план будівлі; б – загальний вигляд опорного елемента; 1 – покриття (1' – початкове положення покриття); 2 – опорні конструкції (колони); 3 – підйомний пристрій.

Результати базового рівня проектування можна використовувати для виконання базових розрахунків конструктивних елементів, технологічного оснащення, попереднє визначення силових характеристик оснащення, аналіз технічних характеристик джерел живлення. Виконуються економічні розрахунки щодо забезпечення механізації технологічних процесів будівництва, обґрунтовуються умови подальшого збільшення деталізації проекту.

На прикладі розробки технології підйому покриття безкрановим способом (Рис. 2), на базовому рівні, визначаються геометричні розміри будівлі X , Y , H ; габарити майданчика X_0 , Y_0 ; розміри монтваного покриття X_1 , Y_1 , H_1 , висотні відмітки початкового h_1 та проектного положень покриття h_2 , габаритні розміри опорного елемента A , B , Z та його конструктивні особливості. Перевагами цього

рівня проектування є більш детальне опрацювання складових будівельного процесу, порівняно легке внесення змін в проект, достатній рівень деталізації для фахового аналізу проекту. Проте, як правило, дані цього етапу потребують уточнень, можуть варіюватись, тому не можуть бути використані для точного аналізу проекту.

На рівні детального технічного опрацювання LOD 300 (L3/L4) визначаються реальні розміри, форма та розташування конструктивних елементів в моделі, проводиться уточнення типу та класу механізованих монтажних засобів. При цьому створюється технічна документація будівельних конструкцій, виконується узгодження по конструктивним деталям, складу механізованої монтажної ділянки. Цей рівень охоплює всі аспекти, необхідні

для виготовлення, монтажу, експлуатації та технічного обслуговування будівельного обладнання. Моделі та креслення на цьому етапі максимально деталізовані, включаючи всі конструктивні вузли, технічні параметри, матеріали та специфікації Обладнання моделюється з точними геометричними параметрами, включаючи всі основні компоненти.

Важливим при проектуванні технологій зведення є рівень розробки з'єднань конструкцій та інтерфейсів LOD 350, на якому окрім точних габаритних розмірів конструктивних елементів будівлі, засобів механізації, моделюються зв'язки між елементами, методи їх кріплення та взаємодія засобів механізації з конструктивними елементами будівлі. Вважаємо, що цей рівень важливий для координації по суміжним спеціалізаціям,

наприклад, архітектура - технологія – механізовані технологічні засоби, а також може доповнюватись іншими спеціалізаціями, що суттєво впливають на функціональне призначення будівлі (наприклад, інженерні мережі, системи моніторингу, системи енергозабезпечення). Цей рівень включає опис взаємодії обладнання з іншими елементами будівельного процесу (наприклад, кріплення до фундаменту або сумісність із транспортними засобами). Наводяться максимально деталізовані креслення з зазначенням усіх параметрів виконання робіт, матеріалів, технологічних операцій, прив'язки технологічного оснащення, додаються монтажні кріплення, підключення до енергомереж або джерел живлення, розробляються технологічні карти виконання робіт. Узагальнена характеристика технічного рівня наведена в Таб. 3.

Таблиця 3

Геометрія
Моделі містять точні розміри всіх конструктивних елементів, включаючи деталі та вузли. Відображаються реальні форми компонентів. Враховуються всі механічні та естетичні аспекти конструкції.
Функціональні параметри
Указуються всі технічні характеристики обладнання: потужність механізмів, граничні навантаження, діапазони робочих параметрів (швидкість, кут нахилу, температурні режими). Забезпечується точність даних для моделювання роботи обладнання в реальних умовах.
Матеріали
Наводяться детальні характеристики матеріалів: Тип і марка матеріалу. Фізико-механічні властивості (щільність, міцність, стійкість до корозії). Враховується відповідність матеріалів умовам експлуатації.
Інтеграція в проект
Виконується уточнення всіх місць прив'язки до інших конструкцій чи механізмів. Забезпечується повна відповідність вимогам сумісності
Документація
Повний набір креслень: загальні види, деталювання, розрізи, ізометричні проєкції. Специфікації матеріалів, комплектуючих, інструментів і витратних матеріалів. Технічні інструкції для виготовлення, монтажу та обслуговування.
Динамічні аспекти
Включаються моделі рухомих частин обладнання для аналізу кінематики та динаміки. Тестування за допомогою програм моделювання (наприклад, SolidWorks Simulation, ANSYS).

На прикладі розробки технології підйому покриття безкрановим способом за допомогою крокового підйомного модуля [16 ÷ 18] (Рис. 3), на технічному рівні, геометрія опорних елементів доповнюється монтажними особливостями: наявність напрямних з отворами, розміри отворів, $d1$, крок отворів t , відстань між напрямними $l1$; для технологічного модуля визначаються форми компонентів, їх розміри, наприклад ширина b' , глибина $l1$, що співпадає з відстанню між напрямними опорних елементів, діаметри фіксаторів $d1$, що співпадають з розмірами отворів напрямних опорних елементів, розміри отворів $t2$ для кріплення опорних платформ модулів відносно опорних елементів 2 (див. Рис. 2), при цьому, технічні характеристики силового рушія 3.5 повинні забезпечувати можливість фіксації фіксаторів 3.1.1 та 3.2.1 у отворах $d1$ опорних елементів та відтворення рухів виштовхування силового рушія, а несучі властивості підйомного модуля повинні відповідати зусиллям,

що отримані від перекриття будівлі та інших додаткових навантажень.

Загальна схема моделі технічного рівня легко наповнюється в середовищах об'ємного геометричного проектування [10÷15], проте повинна доповнюватись технологічними показниками, наприклад, швидкість монтажу, переміщення, розміщення оператора, точність роботи циклічних рухів механізмів технологічного оснащення, технічні складові [19 ÷ 22].

Основною перевагою, на наш погляд, технічного рівня є можливість аналізу взаємодії виконавчих механізмів технологічного оснащення, відпрацювання технологічних рухів тощо. На практиці такий аналіз малоймовірний бо потребує створення суто експериментальних ділянок будівництва. Причому, практичний аналіз технологічних операцій ускладнюється через необхідність присутності спостерігачів в небезпечних монтажних зо-

нах. Тому, останнім часом, все більше уваги приділяється розробці віртуальних середовищ для моделювання різних процесів, в тому числі будівель-

них. При цьому очевидно, що врахування детальних компонентів на технічному рівні дозволяє максимально наблизитись

Рис. 3 Приклад технічної моделі компонентів системи при підйомі покриття будівлі безкрановим способом: а – опорний елемент; б – універсальний вантажопідйомний модуль [6, 8-9]; 2.1 – рама; 2.2 – напрямні; 3.1 – нижня платформа; 3.1.1 – фіксатор нижньої платформи; 3.2 – верхня платформа; 3.2.1 – фіксатор верхньої платформи; 3.3 – опорна платформа; 3.3.1 – фіксатор опорної платформи; 3.3.2 кріплення фіксатора; 3.4 – напрямні; 3.5 – силовий рушій

до реальних умов функціонування технологічних механізмів та оснащення при реалізації будівельних процесів. Проте, слід також зауважити, що надмірне врахування детальних елементів, наприклад, зображення різьб, фасок тощо необґрунтовано збільшує вимоги до апаратної частини проектування, моделі виходять занадто громіздкі, час на їх опрацювання збільшується. Тому, останнім часом, все більше уваги приділяється розробці віртуальних середовищ для моделювання різних процесів, в тому числі будівельних. При цьому очевидно, що врахування детальних компонентів на технічному рівні дозволяє максимально наблизитись до реальних умов функціонування технологічних механізмів та оснащення при реалізації будівельних процесів. Проте, слід також зауважити, що надмірне врахування детальних елементів, наприклад, зображення різьб, фасок тощо необґрунтовано збільшує вимоги до апаратної частини проектування, моделі виходять занадто громіздкі, час на їх опрацювання збільшується.

Окремо слід відмітити, що для використання варіативності прийняття рішень під час створення моделей елементів будівельного процесу широко застосовуються можливості неявних розмірів – параметризації. При деталізації будівельного технологічного оснащення це означає використання

змінних параметрів для створення гнучких і адаптивних моделей конструкцій та технічного обладнання. Цей підхід дозволяє швидко змінювати конструктивні елементи, адаптуючи їх до різних умов проектування, виготовлення або монтажу.

Більшість сучасних САД-програм, що використовуються в будівельному проектуванні використовують підходи параметричного проектування, при якому можна змінювати як розміри, матеріали або конструктивні властивості компонентів проектування. На основі таких підходів створюються глобальні бази даних реальних компонент будівельної системи у вигляді 3d компонент (Рис. 4) від постачальників [14,15]. На виробничому будівельному рівні LOD 400, виконуються роботи по узгодженню наповнення моделей конструктивних будівельних елементів, та засобів механізації будівельних процесів до рівня виготовлення та монтажу. При цьому, моделюються матеріали для всіх компонентів будівельних конструкцій, визначаються режими роботи техніки, розробляються за необхідністю алгоритми для автоматизованого виконання механізованих операцій, визначаються точні характеристики складових будівельного процесу.

Рис. 4 Приклад створення моделі LOD 400 для точного складання специфікацій конструктивних елементів [19]

На цьому рівні створюються креслення, специфікації, шаблони та програмне забезпечення, необхідне для прямого використання у виробничому процесі (Рис. 5). Моделі та документація на цьому

етапі враховують технологічні особливості виробництва, ресурси, інструменти та обмеження. Узагальнена характеристика виробничого рівня наведена в Таб. 4.

Таблиця 4

Геометрія
Надзвичайно точне моделювання всіх деталей, (наприклад, отвори, різьби, фаски). Геометрія враховує форму та оздоблення фасадів. Розробка програм для управління наявними автоматизованими засобами виконання технологічних операцій
Технічні параметри
Указуються всі характеристики, необхідні для монтажу кожного елемента: допуски на монтаж; види наступного оздоблення. Технічні умови для контролю якості.
Матеріали
Точний вибір матеріалів із зазначенням марок, стандартів та постачальників.
Технологічні будівельні процеси
Розробка технологічних карт для кожного етапу виробництва. Указуються оптимальні режими технологічних операцій: швидкість, переміщення оснащення на монтажній ділянці, температура. Інструкції для будівельних робіт.
Документація
Повні виробничі креслення із вказівкою всіх деталей і компонентів. Програмне забезпечення для автоматизованих систем [19].
Контроль якості
Вказуються контрольні точки на кожному етапі будівництва. Розробка процедур тестування складових будівельної системи (наприклад, перевірка працездатності обладнання та інструменті, приводів, перевірка монтажних зусиль збирання складальних елементів тощо).

Рис.5 Приклад розробки системи управління силовим рушієм вантажопідйомного модуля з наступним відтворенням циклового моніторингу показників силового приводу [22]

На експлуатаційному рівні LOD 500 виконують доповнення моделі реальними даними, наприклад, текстурою, кольором та інше. На цьому рівні виконують віртуальне моделювання, наприклад, основних виробничих операцій з застосуванням AR та VR технологій, виконують моделювання реальних експлуатаційних умов (вітрових та сейсмічних навантажень, намагнічування, роботи інженерних мереж, виробничі переміщення персоналу або тех-

нологічного обладнання, тощо). Цей рівень деталізації охоплює всі аспекти, пов'язані з установкою, налаштуванням, обслуговуванням та модернізацією обладнання. Основною метою є забезпечення безперебійної експлуатації обладнання, дотримання норм безпеки та максимальна ефективність його використання [23]. Узагальнена характеристика експлуатаційного рівня наведена в Таб. 5.

Таблиця 5

Інструкції з використання	
Розробляються повні інструкції з експлуатації	
Інтеграція в робоче середовище	
Розробляються схеми комунікації інженерних мереж, інструкції щодо калібрування або налаштування параметрів технологічного оснащення.	
Графіки обслуговування	
Розробляються плани технічного обслуговування	
Ремонт і модернізація	
Рекомендації для модернізації обладнання	
Контроль якості експлуатації	
Вказівки для ідентифікації відхилень від нормальної роботи.	
Цифрові системи підтримки	
Інтеграція з BIM- або SCADA-системами для моніторингу стану обладнання. Використання IoT-сенсорів для зчитування параметрів роботи виконавчих механізмів (температура, вібрація, споживання енергії).	
Екологічні та нормативні аспекти	
Вказівки щодо утилізації компонентів після закінчення їхнього терміну служби	

Експлуатаційний рівень дозволяє оптимізувати розташування обладнання та забезпечити ефективну організацію праці на майданчику, забезпечує уникнення конфліктів між обладнанням, будівельними конструкціями та іншими системами. LOD 500 надає повну інформацію для довгострокового управління та ремонту будівельної техніки, при якому можна моделювати зони ризику та уникати аварійних ситуацій.

Висновки

Будівельна галузь потребує постійного вдосконалення складових забезпечення людських потреб через варіативність та змінюваність експлуатаційних, соціальних та економічних умов.

Концептуальний рівень деталізації є стартовою точкою у проектуванні будівельного облад-

нання. Він дозволяє швидко оцінити ідею, перевірити її відповідність просторовим і функціональним вимогам та отримати схвалення від замовника.

Базовий рівень деталізації забезпечує точнішу уяву про будівельне обладнання, його функціональні можливості та інтеграцію в проект. Цей рівень дозволяє виконати попередні розрахунки, оцінити відповідність вимогам та спланувати наступні етапи проектування.

Технічний рівень деталізації є фінальною фазою підготовки документації та моделей будівельного обладнання. Він забезпечує повну готовність до виготовлення, монтажу та експлуатації, мінімізуючи ризики та забезпечуючи високу якість реалізації проекту.

Параметризація є ефективним інструментом для підвищення точності та гнучкості проектування будівельного технологічного оснащення. Її використання дозволяє економити ресурси, зменшувати кількість помилок та пришвидшувати реалізацію проектів.

Основною перевагою технічного рівня є можливість комп'ютерного аналізу взаємодії виконавчих механізмів технологічного оснащення, відпрацювання технологічних рухів. На практиці такий аналіз малоімовірний бо потребує створення суто експериментальних ділянок будівництва.

Рівень виробництва деталізації забезпечує готовність до масового чи індивідуального виготовлення обладнання. Він охоплює всі аспекти технологічного процесу, включаючи вибір матеріалів, підготовку інструкцій та оптимізацію виробництва.

Експлуатаційний рівень деталізації є ключовим для забезпечення довготривалої та безпечної роботи обладнання. Він орієнтований на користувача і дозволяє максимально використовувати потенціал техніки, знижуючи витрати на обслуговування та ремонт.

Концепція наповнення LOD для механізації технологій зведення будівель дозволяє оптимізувати наповнення будівельної інформаційної моделі з урахуванням використання механізованих засобів будівництва, забезпечуючи ефективність і безпеку на всіх етапах будівництва.

Список літератури:

1. Тонкачєєв Г., Молодід О. С. та ін. (2024) Інноваційні технології каркасного будівництва. Навчальний посібник. Київ: Ліра. 315 с.
2. Тонкачєєв Г. (2012) Функціонально-модульна система формування комплектів будівельної техніки : моногр. 300 с.
3. Biljecki, F.; Ledoux, H.; Stoter, J.; Zhao, J. (2014). Formalisation of the level of detail in 3D city modelling. *Computers, Environment and Urban Systems*. 48: 1-15. doi:10.1016/j.compenvurbsys.2014.05.004
4. Jacob Gillingham. What is Microsoft Project? Overview, History & Features: A Beginner's Guide. *Best Project Management Blogs*. 18, 2024. <https://www.invensislearning.com/blog/what-is-microsoft-project/>

5. Löwner, MO ; Benner, J ; Gröger, G ; Häfele, KH *New Concepts for Structuring 3D City Models - An Extended Level of Detail Concept for CityGML Buildings Computational science and its applications (iccsa 2013)*, pt iii, volume 7973 page 466-480. Isbn 978-3-642-39646-5

6. Tonkacheiev H., Ignatenko O., Rashkivskyi V., Dubovyk I., Tryhub A., Sobko Yu. (2024). Development of the technology of crane-less lifting of long-span reinforced concrete and metal coatings. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research* (14/01-XL.), 271–275. <https://doi.org/10.33543/j.140140.271275>

7. Rashkivskyi, V. ., Dubovyk, I., & Zaiets, Y. (2023). Development of an information model of the mechanized construction process of vertical constructions. *Girnich, budivelni, Dorozhni Ta Meliorativni Mashini*, (101), 36–43. <https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0303>

8. Пристрій монтажу покриття будівлі. Заявка № а 2024 03035. Тонкачєєв Г.М. та ін.. дата подання 07.6.2024

9. Спосіб монтажу покриття будівлі. Заявка № а 2024 03036. Тонкачєєв Г.М. та ін.. дата подання 07.6.2024

10. CAD Modeling and Visualization. (2024). URL: <https://www.bentley.com/software/cad-modeling-and-visualization/> (date of access 15.12.2024)

11. CAD software for designers, drafters, and creators. (2024). URL: <https://www.autodesk.com/solutions/cad-software> (date of access 18.12.2024)

12. Constructible cloud collaboration with Trimble Connect. (2024). URL: <https://www.tekla.com/products/trimble-connect> (date of access 18.12.2024)

13. PIX4Dmapper. (2024). The leading photogrammetry software for professional drone mapping. URL: <https://www.pix4d.com/product/pix4dmapper-photogrammetry-software/> (date of access 20.12.2024)

14. CloudCompare. (2024). 3D point cloud and mesh processing software Open Source Project. URL: <https://www.danielgm.net/cc/> (date of access 20.12.2024)

15. AGISOFT. (2021). Discover intelligent photogrammetry with Metashape. URL: <https://www.agisoft.com/> (date of access 22.12.2024)

16. Oleksandr Ignatenko, Volodymyr Rashkivskyi, Natalia Zozulia (2024). Improvement of structural and technological solutions for erection of large-span coatings using lifting modules. *Theory and Buildings Practice*. Vol. 6, No. 2, 1 – 6. <https://doi.org/10.23939/jtbp2024.02>

17. Hennadii Tonkacheiev; Oleksandr Ignatenko; Volodymyr Rashkivskyi; Natalia Zozulia; Kateryna Nosach; Yuri Zaiets (2024). “Development of structural and technological solutions for the construction of large-span coatings by craneless methods.” *Edelweiss Applied Science and Technology*. Vol.8, No. 6, 582-590. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2130>

18. Osipov, O., Ignatenko, O. (2024). Innovation Technologies for Constructing Large-Span Coverings Using Lifting Modules. *Science and Innovation*, 20(5), 83–94. <https://doi.org/10.15407/scine20.05.083>

19. PEIKKO. (2020). Design great connections with Peikko Designer. URL: <https://www.peikko.com/> (date of access 22.12.2024).

20. TRACEPARTS. (2020). Product Content Everywhere. URL: <https://www.traceparts.com/> (date of access 22.12.2024)

21. MOTORIMPEX. (2014). Hydraulics Catalog. URL: <https://motorimpex.ua/ua> (date of access 27.12.2024)

22. FESTO. (2024). Valve terminal VTUX. URL: <https://festo.com/> (date of access 28.12.2024)

23. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Київ : Держрегіонбуд України, 2012. 96 с.